

மட்டக்களப்பு மரபுவழிக் கூத்தரங்கில் காட்சியமைப்பு - ஓர் ஆய்வு

து.கௌரீஸ்வரன்

முதுநிகழ்த்துகலை, இரண்டாம்வருடம், நாடகத்துறை
தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

ஆய்வுச்சுருக்கம்

தென்னாசியாவில் வாழ்ந்து வருகின்ற பல்வேறு மனித சமூகங்களிடையே பயிலப்பட்டுவரும் வித்தியாசங்கள் நிறைந்த பலவேறு மரபுவழி நிகழ்த்து கலைகளுள் ஒன்றாக இலங்கையின் கிழக்கு மாகாணத்தின் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் உள்ள வடமோடி, தென்மோடிக் கூத்துகளும் விளங்கி வருகின்றன. இக்கூத்துகள் பற்றி ஆராய்ந்த நவீன ஆராய்ச்சியாளர்கள் மிகப்பெரும்பாலும் இக்கூத்தரங்கில் காட்சியமைப்பு இல்லை என்றவாறே தத்தமது விளக்கங்களையும் வியாக்கியானங்களையும் முன்வைத்துள்ளார்கள். ஆனால் கூத்துகளின் ஆற்றுகைகள் நடைபெற்றுவரும் ஊர்களுக்குச் சென்று கூத்துகளை நேரடியாகப் பார்க்கும் போது கூத்தரங்கின் காட்சியமைப்பு அதற்கேயுரிய தனித்துவங்களுடன் இடம்பெற்று வருவதைக் காணமுடிகிறது. இவ்வாறு மட்டக்களப்பு வடமோடி, தென்மோடிக் கூத்துகளில் காணப்படும் காட்சியமைப்பினை நவீன அரங்கியலாளர்கள் முன்வைத்துள்ள காட்சியமைப்புப் பற்றிய எண்ணக்கருக்களுடன் தொடர்புறுத்தி ஆராய்ந்து வெளிப்படுத்தும் வகையில் இவ்வாய்வுக்கட்டுரை எழுதப்பட்டுள்ளது.

திறவுச்சொற்கள்: குறியீடு, உருவங்கள், கற்பனை, புத்தாக்கம்

மலர்: 12

சிறப்பிதழ்: I

மாதம்: நவம்பர்

வருடம்: 2024

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/>

[zenodo.14442294](https://zenodo.org/record/14442294)

அறிமுகம்

மேற்குலகக் காலனித்துவ ஆட்சியும் அதனால் பரவலாக்கஞ் செய்யப் பெற்ற காலனித்துவக் கல்வி முறைமைகளும் அனைத்து விதமான அறிவுத் துறைகளினதும் ஆரம்பமாகக் கிரேக்க காலத்தைக் கொள்ளும் வகையிலேயே கட்டுருவாக்கம் பெற்றிருக்கின்றன. இந்தவகையில் நாடக அரங்கினுடைய வரலாற்றைக் கற்போரும் கிரேக்கத்திலிருந்தே நாடக அரங்கின் ஊற்றுக்களைக் கண்டறியும் வகையில் கலைத்திட்டங்கள் உருவாக்கக்கப்பட்டிருக்கின்றன. மேற்குலக நாடக அரங்க வரலாற்றில் நவீன காலத்திலிருந்து நாடக அரங்கின் காட்சியமைப்புக் குறித்த அக்கறைகள் மேலெழுந்த போது உலக நாடக அரங்கின் காட்சியமைப்பினுடைய வரலாற்றைக் கிரேக்கத்திலிருந்து ஆரம்பித்து விவரணப்படுத்தும் ஆய்வறிவுமுறைமைகள்வலுப்பெற்றுள்ளன.

இப்பின்புலத்தில் தமிழர்தம் நாடக அரங்க வரலாற்றில் காட்சியமைப்புக் குறித்துத் தேடுவோரில் மிகப்பெரும்பாலானோர் மேற்குலக நாடக அரங்க அறிவியல் கட்டமைத்துள்ள படச்சட்ட அரங்கிற்கேயுரிய காட்சியமைப்புப் பற்றிய கருத்துகளையும் இலக்கணங்களையும் பொதுவான முடிவாகக் கருதி அதனை மனதிலிருந்திக் கொண்டே பெரும்பாலும் தமிழர்தம் மரபுவழி

நாடக அரங்குகளின் காட்சியமைப்பைத் தேட முயற்சித்துள்ளார்கள். எனினுள் சம காலத்தில் ஒரு சில ஆய்வாளர்கள் தமிழர்தம் மரபுவழி நாடக அரங்க வரலாற்றின் தனித்துவமான அம்சங்களை வெளிக்கொண்டு வரும் வகையில் ஆய்வுகளைச் செய்துள்ளமையினையுங்காணமுடிகிறது.

ஈழத்துக் கூத்துகளில் காட்சியமைப்புப் பற்றிய பார்வை

ஈழத்தில் தமிழர் வாழும் இடங்களில் பயிலப்பட்டு வரும் மரபுவழி அரங்குகளின் காட்சியமைப்புக் குறித்துச் சிந்தித்துள்ள நவீன அறிஞர்களுள் பெரும்பாலானோர் மேலைத் தேயப் படச்சட்ட நாடக அரங்கக் காட்சியமைப்பின்; இலட்சணங்களை மனதிலிருத்தியே தமது கருத்துகளை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்கள். இதனால் மரபுவழிக் கூத்தரங்குகளில் குறிப்பிடும் படியான காட்சியமைப்புகள் கிடையாது என்றவாறான வியாக்கியானமேமேலெழுந்துள்ளது.

மேற்கூலக நாடக வரலாற்றில் நவீன காலத்தில் உருவாக்கம் பெற்ற காட்சியமைப்புப் பற்றிய எண்ணக் கருக்களை வைத்துக் கொண்டு கிரேக்க காலத்திலிருந்து மறுமலர்ச்சிக் காலம் வரை நாடக அரங்கில் எவ்வாறு காட்சியமைப்புகள் மாற்றம் பெற்று வந்துள்ளன என்று துருவித் துருவித் தேடி ஒவ்வொரு காலகட்டத்தினதும் தனித்துவமான காட்சியமைப்பு முறைமைகளைக் கண்டறிந்தமை போன்ற ஆராய்ச்சி ஈழத்து மரபுவழி நாடக அரங்குகளின் காட்சியமைப்பைப் பற்றி ஆராய்ந்தோரிடையே ஆழமான முறைமைகளில் நடைபெறவில்லை மாறாக மேற்கூலகின் நவீன காலத்தில் கட்டுருவாக்கம் பெற்ற படச்சட்ட மேடைக்கேயுரிய காட்சியமைப்பின் வரையறைகளை முதன்மைப் படுத்திப் பார்த்து ஈழத்துத் தமிழர்தம் மரபுவழி அரங்கில் காட்சியமைப்புக்கு இடமில்லை என்ற கருத்தே பொதுவாக முன்வைக்கப்பட்டு வந்துள்ளது. இதனை ஈழத்துத் தமிழ் நாடக அரங்க ஆய்வறிவு வரலாற்றில் முக்கியமான ஆளுமையாக அறியப்படும் பேராசிரியர் கா.சிவத்தம்பி அவர்களின் பின்வரும் கூற்று வெளிக்காட்டி நிற்கின்றது எனலாம்.

“காட்சி பற்றி (மனத்) தோற்றத்தைப் பாடல் ஆடல் மெய்ப்பாடு ஆகியன காட்டுமே தவிர, அதற்கெனப் புற உதவிகள் (காட்சியமைப்பு) கூத்தில் இடம்பெறா. பாத்திரத்தின், ஆடை ஒப்பனை அப்பாத்திரத்தின் தன்மை (அந்தஸ்து) அறிவதற்கு உதவும் இவற்றினை மேலும் விரிக்காது நோக்கினால் இன்று பரத நாட்டியம் எனக்கொள்ளப்படும் ஆட்ட முறையின் அழகியல் எடுகோள்களிலிருந்து இவை வேறுபட்டனவல்லவென்பது புலனாகும்” (சிவத்தம்பி.கா, 2023:44)

எனவே சுருங்கச் சொன்னால் ஈழத்து மரபுவழி அரங்கானது காட்சியமைப்பிற்கு அதிக முக்கியத்துவம் வழங்காத ஆடல் பாடலுடாகக் கதையினை வெளிப்படுத்தும் ஒரு நிகழ்த்து கலை வடிவம் என்ற கருத்தே பொதுவெளியில் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

மரபுவழி அரங்கின் காட்சியமைப்பின் தனித்துவங்கள்

நவீன நாடக அரங்கின் காட்சியமைப்பானது படச்சட்ட மேடையின் தன்மைக்கும் அதன் ஆற்றுகை வெளிக்கும் ஏற்றவாறு பரிணமித்து வந்துள்ளது. ஆனால் மரபுவழி அரங்கின் காட்சியமைப்பானது திறந்த வெளியில் அமைக்கப்படும் வட்ட வடிவமான ஆற்றுகை இடத்தின் தன்மைக்கும் அதன் பௌதீக வெளிக்கும் ஏற்ற விதத்தில் உருவாகிப் பரிணமித்து வந்துள்ளதை அறியமுடிகிறது.

அத்தோடு மரபுவழி கூத்துகளின் பாடு பொருள் மிகப் பெரும்பாலும் அதனைப் பார்க்கும் மக்களுக்குத் தெரிந்த கதைகளாகவே இருப்பதனால் இதற்கேற்ற விதத்தில் குறித்த கதையின் முக்கியமானதும் தேவையானதுமான சந்தர்ப்பங்களையும் களங்களையும் அதனோடு தொடர்புடைய பாத்திரங்களின் ஆற்றுகைகளையும் பார்வையாளர்களுக்கு உணர்த்தும் விதத்தில் காட்சியமைப்புகள் வடிவமைக்கப்பட்டு அவை மரபுவழி அரங்குகளில் சித்திரிக்கப்பட்டு வருவதனையும் காணலாம்.

எனவே மரபுவழி அரங்குகளின் காட்சியமைப்புக் குறித்துப் பார்க்கும் போது படச்சட்ட அரங்கிற்கேயுரிய நவீன நாடகத்திற்குரிய காட்சியமைப்பினோடு மட்டும் ஒப்பீடு செய்யாமல் மரபுவழி அரங்கிற்கேயுரிய தனித்துவமான அம்சங்களையும், பண்புகளையும் கருத்திற் கொண்டு பிரித்தறிய வேண்டியது தேவையாக இருக்கிறது.

இத்தோடு மரபுவழி அரங்கில் காட்சியமைப்பிற்கு இடமில்லை என்று எழுந்தமானமாக முடிந்த முடிவிற்கு வராமல் மரபுவழி அரங்கில் எத்தகைய காட்சியமைப்பு இருந்துள்ளது? இருந்து வருகின்றது? இதற்கும் மேற்கைரோப்பியச் சூழலில் தோற்றம் பெற்ற நவீன நாடகக் காட்சியமைப்புப் பற்றிய எண்ணக்கருக்களுக்கும் உள்ள தொடர்புகள் எத்தகையனவாக இருக்கின்றன? என்று ஆராய்வதே மிகவுந் தேவையாக உணரப்படுகிறது. இதனையேச் சமகால காலனிய நீக்க அரங்க ஆய்வாளர்கள் வலியுறுத்தி வருகிறார்கள்.

காட்சியமைப்புப் பற்றிய நவீன எண்ணக்கருக்களுடன் மரபுவழி கூத்துகளின் காட்சியமைப்புகள் தொடர்பு படும் விதம்

இந்தப்புரிதலுடன் சமகாலத்தில் நவீன நாடக அரங்கியலாளர்கள் முன்வைக்கும் அரங்கக் காட்சியமைப்புப் பற்றிய எண்ணக்கருக்களை மனதிலிருத்திக் கொண்டு ஈழத்தின் கூத்தரங்கு கங்களைப் பார்க்கும் போது அங்கே காட்சியமைப்பு வலுவாக இருப்பதனை விளங்கிக் கொள்ள முடிகின்றது. நவீன நாடக அரங்கின் காட்சியமைப்பில் முக்கியஸ்தராகக் கொள்ளப்படும் அடால்ப் அப்பியாவின் காட்சியமைப்புப் பற்றிய பின்வரும் கருத்து விளக்கத்துடன் தொடர்புறுத்தி மட்டக்களப்பு மரபுவழிக் கூத்தரங்கின் காட்சியமைப்புகளை நாம் எடுத்துக்காட்டமுடிகின்றது.

“அப்பியா மேடையிலிருந்து தீட்டப்பெற்ற ஓவியங்களையும், திரைகளையும் அகற்றிக் காட்சிகளை உணர்த்தியவர். திரையில் வரையப்பட்ட ஓவியத்தில் கதாபாத்திரங்கள்

ஊடாட இயலவில்லை. மேலும் அவை காட்சியாக மட்டுமே நிறுத்தப்பட்டுள்ளமையால் முப்பரிமாண சிற்பப் பாங்கமைப்புக் கொண்ட நடிகன் ஊடாடுவதற்கு ஏதுவாக முப்பரிமாணத் தோற்றமுடைய காட்சியமைப்பினை இவர் அறிமுகப்படுத்தினார். இவ்வகைக் காட்சியமைப்பினை நடிகன் பயன்படுத்தும் போது (தொட்டு உறவாடும் போது) அவை உயிர் பெற்று நாடகச் சூழலை வெளிப்படுத்தும் வகையில் அமைகின்றன.” (சந்தான பூபதி.ம, 2024:30-31)

மேற்படி கூற்றுக்கிணங்க மட்டக்களப்பின் வடமோடி, தென்மோடிக் கூத்துகளில் தோன்றும் பாத்திரங்கள் தமக்குத் தேவையான முப்பரிமாண உருவங்களைப் பயன்படுத்துவதனைக் காண முடியும். எடுத்துக் காட்டாக மட்டக்களப்புக் கூத்துகளில் தேவைக்கேற்ப பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் குதிரை, எருமை, தேர் என்பவற்றைக் கூறலாம். மட்டக்களப்பின் வடமோடி, தென் மோடிக் கூத்துகளில் மன்னர்கள் போருக்குப் புறப்படும் போது குதிரையில் செல்வதான காட்சி உற்சாகம் நிறைந்ததாக இருந்து வருகிறது. ஒரு கொலுவில் குதிரை உருவங்களைத் தம்தோளில் தொங்கவிட்டுத் தாம் குதிரையில் அமர்ந்து செல்வது போன்று அதற்கேயான ஆட்டக் கோலத்துடன் குறைந்தது ஐந்து கூத்தர்கள் ஆடும் விதம் மிகவும் பிரமிக்கத்தக்கதாக இருந்து வருகிறது.

மட்டக்களப்பு வடமோடிக் கூத்தில் தேர்த் தாளம், குதிரைத்தாளம் என்று தனத்தனிச் சொற் கட்டுக்கள் உருவாக்கப்பட்டு அதற்குரியவாறான ஆட்டக் கோலங்களில் பாத்திரங்கள் ஆடி வருவதனைக் காணலாம். இவ்வாறு கூத்துகளில் குதிரையாட்டம், தேராட்டம் வரும் போது பார்வையாளர்கள் ஊசாராகி மிகுந்த ஆர்வத்துடன் கூத்தினை இரசிப்பார்கள். இவ்வாறே மயில், எருது, முதலை முதலான உருவங்களைப் பயன்படுத்தி குறித்த பாத்திரங்கள் ஆற்றுகைகளைச் செய்வதானது மரபுவழிக் கூத்தரங்கின் காட்சியமைப்பானது ஆடோல் அப்பியா மேற்குலகில் நவீன நாடகத்திற்கான முப்பரிமாணக்

காட்சியமைப்புக்கான இலக்கணம் வகுப்பதற்கு முன்னராகவே நமது மரபில் பரிணமித்த முப்பரிமணக் காட்சியமைப்பின் செழுமையினை எடுத்துக் காட்டும் ஆதாரமாக இருக்கின்றது எனலாம்.

மட்டக்களப்பில் ஆடப்பட்டுவரும் தரும புத்திரன் எனும் வடமோடிச் கூத்து மகாபாரதக் கதையினை மையப்படுத்தியது. இக்கூத்தில் துரோபதையின் துயிலை துர்ச்சாதனங்களையும் போது கிருஸ்ணரின் அருளோடு துயில் தொடர்ந்து வந்ததாகவும் அதனால் துர்ச்சாதனக் களைத்துப் போய்த் துயிலுரிவதைக் கைவிட்டதாகவும் வரும் சம்பவத்தைச் சித்திரிக்கும் போது அதிகமான சேலைகள் இணைக்கப்பட்டு துர்ச்சாதனத் துயிலுரிந்து களைத்து விழும் காட்சி வெளிக்காட்டப்படுவதாக இருந்து வருகிறது. இதற்கேற்றவாறு கூத்துக்களரியில் துரோபதைக்கு ஆடும் கூத்தருக்கு அருகில் வளையம் ஒன்று தொங்கவிடப்பட்டு அதன் வழியாகச் சேலைகள் செல்வதற்கு ஏற்றவாறான பொறி முறைகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த இடத்தில் பேராசிரியர் சே.இராமானுசம் அவர்களின் பின்வரும் கூற்றுக் கவனிப்பிற்குரியதாக இருக்கிறது.

“காட்சி என்பது வெற்று மேடை அல்லது வெளியைச் சலனம் உடைய ஒன்றாக ஆக்குதல் ஆகும். அவ்வெளியை நாடகத் தன்மைக்கேற்ற சூழலுக்கு உட்படுத்துதல் என்றும் இதனைக் குறிப்பிடலாம்.” (இராமானுசம்.சே,1994:54)

நவீன நாடகங்களின் காட்சியமைப்பில் குறியீட்டுத் தன்மையிலான சித்திரிப்புத் தொடர்பாக அதிக கவனஞ்செலுத்தப்பட்டிருக்கிறது இக்குறியீட்டுப் பாங்கிலான காட்சியமைப்பு உத்திகள் மட்டக்களப்பு மரபுவழிக் கூத்துகளில் காணப்படுவதனை அவதானிக்கலாம். உதாரணமாக அருச்சுனன் பாசுபதம் பெறுவதனைச் சித்திரிக்கும் வடமோடிக் கூத்தில் தவநிலைக் கம்பத்தின் குறியீடாக கூத்துக் களரியில் கால்வைத்து ஏறக் கூடிய உறுதியான படிசுருடன் கூடியவாறு சற்று உயரமான ஏணிப் போன்ற பொருள் பயன்படுத்தப்பட்டு அதில் ஏறிநின்று அருச்சுனன்

தவநிலைப் பாடல்களைப் பாடுவார். இக்காட்சியைப் பார்க்கும் மக்கள் தவநிலைக் கம்பத்தில் அருச்சுனன் ஏறிக் கடவுளை வேண்டுகின்றார் என்ற பொதுவான எண்ணக்கருவினை வளர்த்துக் கொள்ளுவார். இதனைப் பின்வரும் மேற்கோள் வழியாக மேலும் உணரலாம்.

“ஜாடையாகச் சுட்டிக் காட்டி, பார்வையாளர்களின் கற்பனையையும் தூண்டி விட்டு ஒரு பொது உணர்வாற்றலை உருவாக்கக் குறியீட்டமர்வு அல்லது சங்கேதக் குறிப்படிமங்கள் சாதகமாக அமைந்தன. சிறு விதையில் பெரிய மரத்தைப் பார்த்து அனுபவிக்கும் பிரமையை ஏற்படுத்தக் கூடியதுதான் சங்கேதக் குறியின் சிறப்புக்குணம்” (சந்தானபூபதி.ம, 2024:32)

மட்டக்களப்புக் கூத்துகளில் வேடன் வேடுவிச்சி பாத்திரங்களின் வரவும் ஆற்றுகையும் கூத்தினைப் பார்க்கும் பார்வையாளர்களின் காட்சிப் புலத்தை ஒரு வனாந்தரத்திற்குள் அழைத்துச் செல்வதாகவே இருக்கிறது. வேடன் வேடுவிச்சிக்குரிய ஆடையமைப்பும், ஒப்பனையும் அவர்கள் கையில் வைத்திருக்கும் பொருள்களும் இவர்கள் காடுகளில் வாழுகிறார்கள் என்ற காட்சிப் படிமத்திற்குப் பார்வையாளர்களைத் தூண்டுகின்றது. இக்குறியீட்டுத் தன்மையின் பொருத்தப் பாட்டை அடால்ப் அப்பியா வலியுறுத்திய விதத்தைப் பின்வரும் மேற்கோள் மேலும் வலுப்படுத்துகிறது.

“மேடையில் மரங்களைக் காட்ட வேண்டுமென்றால் மரங்களைப் பிடுங்கி மேடையில் கொண்டு வந்து நிறுத்த வேண்டும் என்ற தேவையில்லை. அல்லது காடுகளைத் திரைகளில் ஓவியமாக வரைந்து பின்னணியாகக் காட்டத் தேவையில்லை. இத்தகைய பொய்த் தோற்றம் நாடகத்திற்குத் தேவையில்லை. காட்டிலிருக்கும் மனிதனைப் போன்ற தோற்றம் தான் இன்றியமையாததாகும் என்று அவர் கருதினார்.” (சந்தான பூபதி.ம, 2024:32-33)

கிரேக்க நாடகங்களின் காட்சியமைப்புப் பற்றிக் கருத்துரைக்கும் ஆய்வாளர்கள் கிரேக்க நாடகங்களில் குறியீட்டுப் பொருள்கள் பயன்படுத்தப்பட்டதை எடுத்துக் காட்டுகிறார்கள்

“நாடக நிகழ்விடத்தைக் குறிக்கச் சில குறியீட்டுப் பொருள்களையும் பயன்படுத்தியதாகத் தெரிகிறது. போர் வீரனின் கையில் இருக்கும் ஒரு கேடயம்நாடகத்தின் ஒருமேடைப்பொருளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு நாடக நிகழ்விடம் போர்ப் பாசறை எனக்காட்டப் பயன்படுத்தப்பட்டது” (பாலாபழனி.ச,2008:30)

இவ்வாறு நவீன நாடகக் காட்சியமைப்புக் குறித்து ஆராய்ந்துள்ளோர் கூறும் மேடைப் பொருள்கள் அதிகமாக மட்டக்களப்பின் மரபுவழிக் கூத்தரங்குகளில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருவதனைக் காண்கின்றோம். எடுத்துக்காட்டாக மட்டக்களப்பு வடமோடி தென்மோடிக் கூத்துகளில் வரும் முனிவர், சந்நியாசி, தவசிகள் முதலிய பாத்திரங்கள் கையில் ஒரு கமண்டலத்துடன் தோற்றங்காட்டுவதனையும், கிழவன், கிழவிப் பாத்திரங்களில் வருபவர்கள் தமது மூன்றாவது காலாக ஊன்றுகோல் ஒன்றினைப் பயன்படுத்தி அதற்கேற்ப ஆடி வருவதனையும், பறையறையோன் இடுப்பில் பறை வாத்தியத்தினைக் கட்டிக்கொண்டு ஆடி வருவதனையுங்கூறலாம்.

காட்சியமைப்புடன் தொடர்புடைய திரைச் சீலையின் பயன்பாடும் மட்டக்களப்பின் மரபு வழிக் கூத்துகளில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. இவ்வாறு இன்னும் பல விடயங்களைக் காட்சியமைப்புடன் தொடர்புறுத்திக் கூத்துகளில் காணலாம்.

மேலும் மட்டக்களப்பின் மரபுவழிக் கூத்துகள் பயிலப்படும் ஊர்களில் கூத்துகளுக்கான கைப் பொருள்கள், முப்பரிமாண உருவங்கள், ஆடை அணிகலன்கள் முதலியனவற்றை வடிவமைப்போர் செயலாற்றி வருவதனையுங் காண முடிகிறது.

இச்சமூகப் பண்பாடு மட்டக்களப்பின் கூத்துகளில் காட்சியமைப்பு என்பது ஓர் பிரக்ஞையுடன் தொடர்ந்து வருவதனையே எடுத்துக் காட்டுகின்றது எனலாம்.

முடிவுரை

மேற்படி மட்டக்களப்புக் கூத்துகள் பற்றிய நேரடி அனுபவங்களுடனும், நவீன நாடக அரங்கக் காட்சியமைப்புப் பற்றிய எண்ணக்கருக்களின் புரிதல்களுடனும் மட்டக் களப்பு மரபுவழிக் கூத்துகளில் எவ்வாறு காட்சியமைப்புக்கள் காணப்பட்டு வருகின்றன என்பதை ஆய்ந்தறிய முடிகிறது. இந்த ஆய்வினூடாக மரபுவழி நாடக அரங்குகளில் காட்சியமைப்பு இல்லை என்ற பொதுவான கருத்துருவாக்கத்தின் பொருத்தப்பாடு கேள்விக்குள்ளாக்கப்படுகின்றது. இக்கேள்வி மட்டக்களப்பினுடைய மரபுவழிக் கூத்துகளின் காட்சியமைப்புக் குறித்த மேலும் ஆழமான தேடலுக்குரிய பாதையையும் காட்டி நிற்கின்றது.

சான்றாதாரங்கள்

1. தமிழ்நாடக அரங்கியல் கட்டுரைகள், கா.சிவத்தம்பி, தொகுப்பு - க.திலகநாதன், நியு செஞ்சுரி புத்தக நிறுவனம், சென்னை, 2023
2. எஸ்.பி.ஸ்ரீனிவாசனின் மேடைக் காட்சியமைப்பு, ம.சந்தானபூபதி, யாழ் அரங்கம் மற்றும் ஆய்வு நிறுவனம், புதுச்சேரி, 2024.
3. நவீன தமிழ் நாடகங்களில் ஓவியர்கள், முனைவர் ச.பாலாபழனி, போதிவனம், சென்னை, 2008.